

УДК 371.3

DOI 10.5281/zenodo.14283333

Пилюгина А.И., Кондрашова О.С.

Пилюгина Анастасия Игоревна, Государственный гуманитарно-технологический университет, Россия, 142611, Орехово-Зуево, Зелёная ул., 22, корп. 1. E-mail: pronyakina_margo@mail.ru.

Кондрашова Ольга Сергеевна, Государственный гуманитарно-технологический университет, Россия, 142611, Орехово-Зуево, Зелёная ул., 22, корп. 1. E-mail: pronyakina_margo@mail.ru.

Научный руководитель: Грушина Маргарита Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, Государственный гуманитарно-технологический университет, Россия, 142611, Орехово-Зуево, Зелёная ул., 22, корп. 1. E-mail: pronyakina_margo@mail.ru.

Мультисенсорное обучение иностранному языку: эффективный подход к гармоничному развитию ребенка

Аннотация. В статье предпринимается попытка установить основные особенности мультисенсорного подхода к обучению иностранному языку, который основан на теории Говарда Гарднера о "множественном интеллекте". Описаны наиболее эффективные приемы и методы мультисенсорного обучения в контексте изучения иностранных языков для реализации личностно-ориентированного подхода. Представлены различные виды заданий, которые можно использовать в образовательном процессе для обучения чтению, запоминанию алфавита и новой лексики. Даны рекомендации по подбору учебных материалов и составлению плана занятия.

Ключевые слова: мультисенсорное обучение, типы восприятия, личностно-ориентированный подход, множественный интеллект, мотивация.

Pilyugina A.I., Kondrashova O.S.

Pilyugina Anastasia Igorevna, State University of Humanities and Technology, Russia, 142611, Orekhovo-Zuevo, Zelenaya str., 22, building 1. E-mail: pronyakina_margo@mail.ru.

Kondrashova Olga Sergeevna, State University of Humanities and Technology, Russia, 142611, Orekhovo-Zuevo, Zelenaya str., 22, building 1. E-mail: pronyakina_margo@mail.ru.

Scientific Supervisor: Grushina Margarita Vladimirovna, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, State University of Humanities and Technology, Russia, 142611, Orekhovo-Zuevo, 22 Zelenaya str., building 1. E-mail: pronyakina_margo@mail.ru.

Multisensory learning of a foreign language: an effective approach to the harmonious development of a child

Abstract. The article attempts to establish the main features of the multisensory approach to teaching a foreign language, which is based on Howard Gardner's theory of "multiple intelligence". The most effective techniques and methods of multisensory learning in the context of learning foreign languages for the implementation of a personality-oriented approach are described. There are various types of tasks that can be used in the educational process to teach

reading, memorizing the alphabet and new vocabulary. Recommendations are given on the selection of educational materials and the preparation of a lesson plan.

Key words: Multisensory learning, types of perception, personality-oriented approach, multiple intelligence, motivation.

Изучение иностранного языка является обязательным в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Это обусловлено современными тенденциями, которые требуют владения английским языком. Однако, изучение иностранного языка часто вызывает трудности у обучающихся, что может привести к проблемам в дальнейшем, если не минимизировать эти трудности на начальном этапе.

Важно отметить, что отсутствие прогресса в изучении языка может быть не только результатом неспособности к овладению неродным языком, но и методикой преподавания. При обучении английскому языку детей младшего школьного возраста необходимо учитывать особенности развития их восприятия и уделять особое внимание этим аспектам [7, с. 193].

Каждый человек имеет уникальный способ восприятия информации, что позволяет ему наиболее эффективно обрабатывать и запоминать большие объемы данных. Люди делятся на три основных типа: визуалы, аудиалы и кинестетики. Визуалы лучше всего воспринимают информацию через зрительные образы, поэтому для них наиболее эффективным является наглядное представление материала. Аудиалы, с другой стороны, могут легко запомнить информацию, если ее прослушать. Кинестетики познают мир через прикосновения и движения, и им часто трудно сидеть на месте.

Важно учитывать эти индивидуальные различия в способах восприятия информации, особенно в образовательном процессе. Если преподаватель ориентируется только на аудиалов, то у учащихся, у которых визуальный канал развит в большей степени, чем аудиальный, снижается шанс качественного и глубокого усвоения новой темы. Поэтому препода-

вателям необходимо задействовать разнообразные методы презентации нового учебного материала, ориентируясь на индивидуальные особенности каждого учащегося для обеспечения наиболее эффективного обучения.

Для эффективного овладения иностранным языком в начальной школе рекомендуется использовать разнообразные методы и приемы мультисенсорного подхода, также известного как подход «слышу – вижу – делаю», в то время как в средних и старших классах используется иная цепочка – «вижу – слышу – делаю» [8, с. 211]. Кроме того, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) была разработана специальная вариация «вижу – делаю – говорю». Мультисенсорное обучение оказывает положительное влияние на сенсорику, что помогает удерживать внимание, активизировать воображение и мышление.

Мультисенсорное восприятие предполагает одновременное задействование всех или некоторых комбинаций зрительных, слуховых, вкусовых, обонятельных и тактильных ощущений. Как утверждали Скиннер и Смит: «...чем больше модальностей будет использовано, тем выше станут результаты изученного материала. Когда несколько органов чувств задействованы, реципиент чувствует большую уверенность в совершении действий» [3, с. 176-180].

Данный подход основан на теории Говарда Гарднера о «множественном интеллекте» (MultipleIntelligences), которая была разработана в 1985 году. Согласно этой теории, Г. Гарднер определил восемь типов интеллекта: музыкальный, вербальный, межличностный, телесно-кинестический, визуально-пространственный, логико-математический, внутриличностный и натуралистический [4, с. 79-83].

Каждый тип интеллекта влияет на

интеллектуальные способности, типы мышления, памяти и восприятия. У каждого человека есть несколько хорошо развитых интеллектов, в то время как другие проявляются в меньшей степени. Г. Гарднер также утверждает, что не существует разделения людей на способных и неспособных, и что необходимо организовать процесс подачи информации в соответствии с ведущим каналом восприятия.

Один из методов мультисенсорного обучения лексике - это метод TPR (Total Physical Response), который был разработан американским профессором Д. Ашером в 60-70-х годах XX века. Согласно этому методу, новые слова и фразы лучше запоминаются, если объяснение сопровождается жестами, выполнением команд, пантомимой и играми [6, с. 156]. Например, учитель произносит фразу "Open your workbooks on page..." и выполняет это действие. Учащиеся должны догадаться о значении фразы, исходя из ситуации. Этот метод эффективно применяется при изучении идиом и фразовых глаголов.

Современные образовательные тенденции склоняются к выбору личностно ориентированного подхода в организации образовательного процесса, где центральное место занимает учащийся, а цели и содержание обучения приобретают личностный смысл для учащихся. Суть этого подхода заключается в проектировании учебной деятельности ученика с учетом его индивидуальных особенностей, интеллектуального развития, мыслительных и поведенческих особенностей, интересов. Личностно-ориентированный подход предоставляет каждому ученику возможность реализовать себя в учебной деятельности в соответствии с его способностями, склонностями и субъективным опытом [1].

Методы мультисенсорного обучения могут быть эффективно применимы для реализации личностно-ориентированного подхода, так как они учитывают индивидуальные особенности и предпочтения

учащихся.

В рамках мультисенсорного подхода используются различные коммуникативно-направленные задания, такие как игры, кейсы, песни, истории, рифмовки с элементами жестикуляции. Владение языком достигается через погружение обучающихся в языковую среду, где они постоянно слышат иноязычную речь дикторов из аудиоприложений и окружены примерами письменной речи в учебнике и наглядных материалах.

Одна из программ, которая широко используется для обучения чтению, правописанию и алфавиту на английском языке с применением мультисенсорного подхода, - это программа Orton-Gillingham. Она может быть применима как для индивидуального, так и для группового обучения, но первоначально проект был рассчитан для обучения детей с диагнозом дислексия. Особое внимание в этой программе уделяется работе по запоминанию графического изображения буквы с ее звучанием.

Рассмотрим различные виды заданий, которые можно использовать в образовательном процессе для обучения чтению, запоминанию алфавита и новой лексики:

- письмо на песке или креме для бритья, где учащиеся пишут буквы или слова пальцем и проговаривают их вслух;
- письмо в воздухе, где обучающиеся прописывают букву, слова или грамматическую формулу в воздухе и могут придумать цвет своего воображаемого карандаша;
- обучение алфавиту с помощью букв, вырезанных из плотной бумаги, где дети могут обводить буквы, произнося их вслух, и собирать слова;
- деление листа бумаги на три блока, где учащиеся на первом листе читают слово, на втором собирают его из вырезанных букв, а на третьем записывают самостоятельно;
- простукивание, где обучающиеся соединяют большой и безымянный палец и проговаривают звук, когда слышат его

в ряде слов;

– техника *storystick*s, которая помогает детям визуализировать элементы истории с помощью вырезанных полосок из бумаги разных цветов;

– развитие навыков аудирования, где дети следят по тексту за диктором и заполняют пропуски пропущенным словом или рисуют картинки;

– запоминание букв и слов с помощью лепки из глины, пластилина или соленого теста [5].

Для формирования навыков грамматики можно использовать следующие виды деятельности:

– соби́рание предложений из набора слов, где учащиеся должны собрать предложение, произнести его вслух и уделить особое внимание интонации;

– использование геометрических фигур для запоминания порядка членов предложения, что позволяет детям визуально запомнить порядок и особенно эффективно применять при объяснении отрицательных и вопросительных предложений;

– присвоение цветов частям речи, где каждая часть речи подчеркивается соответствующим цветом, и обучающиеся должны придумать предложение, которое подходит под данную схему;

– прослушивание длинных предложений и последующее их составление из кружочков, соответствующих количеству слов в предложении.

При подборе учебных материалов и

составлении плана занятия важно учитывать следующие рекомендации:

1. Учитывать особенности восприятия каждого ребенка и определить, какие каналы восприятия наиболее развиты у них.

2. Указывать канал восприятия рядом с каждым пунктом плана занятия, чтобы отслеживать, насколько разнонаправлены задания.

3. Стремиться к тому, чтобы задействовать все каналы восприятия.

4. Использовать мультисенсорный подход, который позволяет каждому ребенку использовать сильные стороны своего восприятия и развивать более слабые сенсорные каналы.

Мультисенсорный подход особенно эффективен в начальной школе, где у детей преобладает непроизвольное внимание, которое характеризуется неустойчивостью и слабой концентрированностью. Постоянная смена сенсорного канала позволяет дольше удерживать внимание ребенка [2].

Применение мультисенсорного подхода оказывает положительное влияние на гармоничное развитие ребенка, развитие логического мышления, мелкой моторики, речи, творческих способностей, а также повышает уровень мотивации к изучению иностранного языка. Именно сенсорное удовольствие может стать стимулом, который изменит внутренние установки учеников «я обязан», «я должен» на «я хочу».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архарова Л.И., Демидова С.Б. Личностно ориентированный подход как основа взаимодействия между участниками педагогического процесса // Преимущество в обучении и воспитании школьников как основа непрерывного образования. Рязань: Издательство РГПУ, 1995. С. 17-19
2. Байгаров Г.Н. Использование мультисенсорного подхода в преподавании английского языка. URL: <https://infourok.ru/ispolzovanie-multisensornogo-podhoda-v-prepodavanii-angliyskogo-yazika-429419.html> (дата обращения: 18.09.2024).
3. Кириллова К.А., Григорьева Е.Н. Мультисенсорное обучение иностранным языкам учащихся начальной школы // Человек и язык в коммуникативном пространстве. 2023. № 14 (23). С. 176-180.
4. Комарова М.С. Мультисенсорный подход в обучении лексике. Новые технологии в обучении иностранным языкам: сборник материалов VII Международной научно-практической студен-

ческой конференции, посвященной 40-летию ОмГУ и 15-летию факультета иностранных языков ОмГУ / отв. ред. А.Г. Мартынова. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2014. С. 79-83.

5. Пилигин А., Максименко И. "Now Let's Play English". М. ОЛМАПРЕСС, 2005. URL: <http://www.pligin.ru/nlpenglish.html>.
6. Грушина М.В., Сахарова А.В., Линева Е.А. Игровые технологии как эффективный инструмент в обучении английскому языку на средней ступени образования // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы гуманитарного знания. 2023. № 3 (27). С. 156-162.
7. Линева Е.А., Овчинникова М.В., Сахарова А.В., Грушина М.В. Пути повышения мотивации учащихся на уроках английского языка // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы гуманитарного знания. 2024. № 2 (29). С. 192-196.
8. Линева Е.А., Овчинникова М.В., Сахарова А.В., Грушина М.В. Методологические принципы и подходы в формировании лексических навыков иностранного языка // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы гуманитарного знания. 2024. № 1 (28). С. 210-214.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arharova L.I., Demidova S.B. Lichnostno orientirovannyj podhod kak osnova vzaimodejstvija mezhdu uchastnikami pedagogicheskogo processa // Preemstvennost' v obuchenii i vospitanii shkol'nikov kak osnova nepreryvnogo obrazovaniya. Rjazan': Izda-tel'stvo RGPU, 1995. S. 17-19
2. Bajgarov G.N. Ispol'zovanie mul'tisensornogo podhoda v prepodavanii anglijskogo jazyka. URL: <https://infourok.ru/ispolzovanie-multisensornogo-podhoda-v-prepodavanii-anglijskogo-yazyka-429419.html> (data obrashhenija: 18.09.2024).
3. Kirillova K.A., Grigor'eva E.N. Mul'tisensornoe obuchenie inostrannym jazykam uchashhihsja nachal'noj shkoly // Chelovek i jazyk v kommunikativnom prostranstve. 2023. № 14 (23). S. 176-180.
4. Komarova M.S. Mul'tisensornyj podhod v obuchenii leksike. Novye tehnologi v obuchenii inostrannym jazykam: sbornik materialov VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj studencheskoj konferencii, posvjashhennoj 40-letiju OmGU i 15-letiju fakul'teta inostrannyh jazykov OmGU / отв. ред. А.Г. Мартынова. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2014. С. 79-83.
5. Piligin A., Maksimenko I. "Now Let's Play English". М. OLMAPRESS, 2005. URL: <http://www.pligin.ru/nlpenglish.html>.
6. Grushina M.V., Saharova A.V., Lineva E.A. Igrovyje tehnologii kak jeffektivnyj instrument v obuchenii anglijskomu jazyku na srednej stupeni obrazovaniya // Na peresechenii jazykov i kul'tur. Aktual'nye voprosy gumanitarnogo znaniya. 2023. № 3 (27). S. 156-162.
7. Lineva E.A., Ovchinnikova M.V., Saharova A.V., Grushina M.V. Puti povysheniya mo-tivacii uchashhihsja na urokah anglijskogo jazyka // Na peresechenii jazykov i kul'tur. Aktual'nye voprosy gumanitarnogo znaniya. 2024. № 2 (29). S. 192-196.
8. Lineva E.A., Ovchinnikova M.V., Saharova A.V., Grushina M.V. Metodologicheskie principy i podhody v formirovanii leksicheskikh navykov inostrannogo jazyka // Na peresechenii jazykov i kul'tur. Aktual'nye voprosy gumanitarnogo znaniya. 2024. № 1 (28). S. 210-214.